

УДК 372.881.111.1
DOI 10.5281/zenodo.14289078

Туманян А.К.

Туманян Анжела Кареновна, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Россия, 248023, Калуга, ул. Степана Разина, 22/48. E-mail: anzhela.tumanyan.99@mail.ru.

Использование языковых игр в обучении лексической стороне речи обучающихся средних классов

Аннотация. Статья посвящена применению языковых игр в преподавании иностранных языков в средней школе. Оценивается эффективность данных игр в обучении иностранным языкам в средней школе. Обосновывается важность использования языковых игр для повышения мотивации обучающихся, активизации мыслительной деятельности и расширения лексического запаса. Приводится классификация языковых игр по различным типам и конкретные примеры игр, подходящих для разных уровней владения языком. В результате предлагаются практические рекомендации по планированию и проведению языковых игр на уроке, методы эффективной организации и подведения итогов.

Ключевые слова: языковая игра, лексические игры, игровые технологии, лексические навыки, обучение иностранным языкам.

Tumanyan A.K.

Tumanyan Angela Karenovna, Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, Russia, 248023, Kaluga, 22/48 Stepan Razin str. E-mail: anzhela.tumanyan.99@mail.ru.

The use of language games in teaching the lexical side of speech to middle school students

Abstract. The article is devoted to the use of language games in teaching foreign languages in secondary schools. The effectiveness of these games in teaching foreign languages in secondary school is evaluated. The importance of using language games to increase the motivation of students, enhance mental activity and expand vocabulary is substantiated. The classification of language games by different types and specific examples of games suitable for different levels of language proficiency are given. As a result, practical recommendations on planning and conducting language games in the classroom, methods of effective organization and summing up are offered.

Key words: language game, lexical games, game technologies, lexical skills, teaching foreign languages.

Современная система образования предъявляет новые требования к обучению иностранным языкам и требует реализации принципов эффективного, креативного и увлекательного

обучения. Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска методик преподавания иностранного языка, способствующих разностороннему освоению лексического материала. В этом

контексте языковая игра выступает инструментом для реализации вышеперечисленных требований и, следовательно, повышает мотивацию к изучению иностранных языков. Коммуникативная направленность в обучении иностранному языку делает обучение лексической стороне речи одной из главных задач для реализации основной цели изучения – свободно говорить на иностранном языке и применять полученные знания в реальной жизни.

Анализ научной литературы (Белюсова Т.Ф., 2015; Волкова Е.В., 2022; Lee S.K., 1995 и т.д.) показывает растущий интерес к использованию игровых технологий в обучении иностранным языкам. Однако недостаточно исследований, посвященных специфике применения языковых игр для эффективного обучения лексической стороне речи в средних классах. Данное исследование направлено на разработку методических рекомендаций по использованию языковых игр для развития лексических навыков обучающихся средних классов.

Игра относится к традиционным методам обучения, и главной её особенностью является то, что игра сочетает в себе обучающие, воспитательные и развивающие функции. Следует отметить, что игры вызывают у обучающихся познавательный интерес, делая процесс обучения интересным и разнообразным. О.Р. Богданова утверждает, что в игровой деятельности процессы восприятия происходят гораздо быстрее [4, с. 3].

Языковые игры способствуют активизации мыслительной деятельности, что в свою очередь вызывает эмоциональное и умственное напряжение. Играя, обучающиеся полностью погружаются в решение поставленных задач. Языковая игра – это творческое и развлекательное занятие с учебно-воспитательной направленностью. Языковые игры можно подразделить на грамматические, лексические, фонетические и т.д., которые целенаправленны на отработку соответствующих навыков [3, с. 28].

Роль языковых игр в активизации

мыслительной деятельности играет ключевую роль в образовательном процессе. Как показывают исследования [4], игровая деятельность способствует не только активному участию учеников, но и развитию их мышления, способности к решению различных проблем, а также формированию критического и творческого мышления.

А.А. Каракещишян утверждает, что игры можно использовать во всех возрастных категориях и отмечает, что в зависимости от возраста обучающихся можно использовать более разнообразные и сложные игры [6, с. 187].

Языковые игры для обучения иностранному языку представляют собой мощный инструмент, способствующий развитию разносторонних навыков обучающихся средних классов. Различные типы языковых игр позволяют не только эффективно изучать иностранный язык, но и делают учебный процесс более увлекательным и интересным.

Игра занимает почетное место среди традиционных методов обучения лексической стороне речи. При выборе лексических игр следует учитывать возраст обучающихся и четко определить цель и задачи. Следует отметить, что игры вызывают интерес во всех возрастных категориях общеобразовательных учреждений. А.А. Арсарык отмечает, что эффективное использование игр в обучении предполагает структуру и соблюдение этапов:

1) подготовка, то есть создание комфортной атмосферы и четкое определение целей игры для обучающихся;

2) введение, то есть ясное объяснение правил и условий игры, распределение ролей;

3) процесс, то есть активное наблюдение за обучающимися во время игры, отмечая их успехи и трудности, чтобы спланировать дальнейшие шаги;

4) итог, то есть объявление результатов, отмечая позитивные сдвиги в освоении материала, выделяя активных обучающихся и анализируя собственную работу [2, с. 195].

В процессе достижения основной дидактической цели изучения иностранного языка, включающей развитие устных и письменных навыков обучающихся, владение лексическим минимумом играет исключительно важную роль. Выбор педагогом оптимальных методов и технологий обучения является ключевым фактором успешного усвоения учебной программы. С учетом возрастных особенностей обучающихся средней школы, рекомендуется использовать игровые методики для более эффективного представления учебного материала и повышения мотивации к обучению. Учебные игры стимулируют обучающихся к учебной деятельности, способствуют снятию языкового барьера и лучшему усвоению лексических единиц в игровой форме [1, с. 228].

Учитывая психологические особенности обучающихся средних классов, Е.В. Волкова рекомендует систематически менять виды деятельности на уроках, чтобы удерживать внимание и вызвать интерес к изучаемому предмету [5, с. 88].

Использование игр на уроках иностранного языка способствуют снятию напряженности и стеснительности учащихся, дела игру эффективным инструментом для создания благоприятной атмосферы на уроках иностранного языка, что в свою очередь положительно влияет на образовательный процесс [7, с. 34].

Игры можно внедрять на всех этапах урока, в зависимости от того, какую цель преследует учитель. Нужно учесть, что для достижения цели необходимо соблюдать определенную этапность, которая способствует достижению образовательной цели: постановка цели игры; объявление правил игры; наблюдение и фиксирование деятельности обучающихся; подведение итогов и объявление результатов [2, с. 195].

Одним из важных аспектов использования языковых игр в обучении иностранному языку является активизация познавательной деятельности обучающихся. Этот процесс считается одним из

ключевых требований, обеспечивающих высокое качество обучения. Комбинация эмоционального и рационального подхода к обучению в игровой форме способствует усвоению прочных знаний, формированию умений и развитию навыков.

Языковые игры для обучения иностранному языку представляют собой мощный инструмент, способствующий развитию разносторонних навыков обучающихся средних классов. Разнообразие типов языковых игр для обучения иностранному языку позволяет эффективно развивать различные языковые навыки учащихся средних классов, делая процесс обучения более интересным и продуктивным.

Ниже приведены примеры языковых игр, которые можно использовать на уроках иностранного языка, с целью развития лексических навыков обучающихся средней школы:

1. «Лексический кроссворд» – с помощью данной игры можно закрепить лексические единицы по теме урока. Можно предложить учащимся выполнить как индивидуально, так и в парах. Лексические кроссворды могут быть различной степени сложности.

2. «Лексическое лото» – с помощью данной игры можно повторить пройденные лексические единицы. Для проведения нужно подготовить карточки с изображениями или словами нужных лексических единиц. Каждый получает карточку, после чего учитель показывает или произносит слово, а обучающиеся находят данное слово у себя на карточках и закрывают его. Побеждает тот, кто быстрее всех закроет все слова.

3. «Молчанка» – данную игру можно использовать для закрепления пройденного лексического материала: рекомендуется провести в парах. Учителю заранее нужно подготовить карточки со словами. Каждый ученик в паре получает карточку. Обучающиеся должны объяснить друг другу слова на карточках при помощи жестов, мимики и так далее. Побеждает тот, кто отгадает больше лекси-

ческих единиц.

Игровая деятельность в обучении иностранному языку направлена на улучшение речевых навыков обучающихся, расширение и обогащение лексического запаса, а также на поддержку быстрого и эффективного усвоения сложного языкового материала. Важно отметить, что использование игр в процессе изучения иностранного языка стимулирует обучающихся к самостоятельному обучению, что способствует более глубокому пониманию языковых процессов и развитию их способностей.

Различные типы языковых игр могут быть применены на уроках иностранного языка с целью повышения эффективности обучения. Например, игры, направленные на развитие навыков аудирования, чтения, говорения и письма, могут стимулировать интерес обучающихся к изучению языка. Данные игры не только развивают языковые навыки, но также способствуют формированию коммуникативных умений, необходимых для успешного общения на иностранном языке.

Следует акцентировать внимание на том, что эффективное применение языковых игр в процессе обучения иностранным языкам предполагает соблюдение

ряда аспектов. К этому числу относится использование мультимедийных средств, что делает игры более увлекательными для обучающихся средних классов. Особую важность представляет выбор языковых игр и их соответствие целям и уровням подготовки. Рекомендуются также учитывать индивидуальные особенности, акцентируя внимание на их учебные предпочтения и уровень подготовки.

Таким образом, игровая форма обучения иностранному языку не только делает учебный процесс более увлекательным и интересным для обучающихся, но также существенно способствует активизации их мыслительной деятельности и формированию необходимых языковых умений и навыков. Учитывая все преимущества, которые предоставляет использование языковых игр в обучении, можно утверждать, что они являются важным инструментом в руках педагогов при формировании языковой компетенции обучающихся. Следует отметить, что игры важны не только для развития языковых навыков, но и для активизации мыслительной деятельности. Они способствуют формированию критического мышления, творческих способностей, улучшают усвоение материала и создают положительную обучающую атмосферу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аллахвердиева А.А. Использование игровых технологий в обучении лексике на уроках английского языка в средней школе // Актуальные исследования языка и культуры: теоретические и прикладные аспекты. 2023. С. 227-230.
2. Арсарык А.А. Использование лексических игр на уроках иностранного языка // Вестник науки. 2023. № 1(58). С. 194-197.
3. Белоусова Т.Ф., Третьяков А.А. Языковые игры на уроках английского языка // Таврический научный обозреватель. 2015. № 5-2. с. 28-31.
4. Богданова О.Р., Протасова О.А. Игра и ее роль в обучении английскому языку // Наука и образование. 2022. № 2.
5. Волкова Е.В. Возрастные особенности учащихся и особенности формирования лексических навыков в средней школе // Современные тенденции науки образования. 2022. С. 85-88.
6. Каракещишян А.А., Гончарова Н.А., Кретинина Г.В. Игровые технологии на уроках иностранного языка: теоретический аспект проблемы исследования // Наука и образование. 2020. № 4. С. 187.
7. Lee S. K. Creative games for the language class. Forum, 1995. 35 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Allahverdieva A.A. Ispol'zovanie igrovyh tehnologij v obuchenii leksike na urokah anglijskogo jazyka v srednej shkole // Aktual'nye issledovanija jazyka i kul'tury: teoreticheskie i prikladnye aspekty. 2023. S. 227-230.
2. Arsaryk A.A. Ispol'zovanie leksicheskikh igr na urokah inostrannogo jazyka // Vestnik nauki. 2023. № 1(58). S. 194-197.
3. Belousova T.F., Tret'jakov A.A. Jazykovye igry na urokah anglijskogo jazyka // Tavricheskij nauchnyj obozrevatel'. 2015. № 5-2. s. 28-31.
4. Bogdanova O.R., Protasova O.A. Igra i ee rol' v obuchenii anglijskomu jazyku // Nauka i obrazovanie. 2022. № 2.
5. Volkova E.V. Vozrastnye osobennosti uchashhihsja i osobennosti formirovanija lek-sicheskikh navykov v srednej shkole // Sovremennye tendencii nauki obrazovanija. 2022. S. 85-88.
6. Karakeshhishjan A.A., Goncharova N.A., Kretinina G.V. Igrovye tehnologii na urokah inostrannogo jazyka: teoreticheskij aspekt problemy issledovanija // Nauka i obrazovanie. 2020. № 4. S. 187.
7. Lee S. K. Creative games for the language class. Forum, 1995. 35 p.